

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

**ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026**

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Urazaliyev Kamoliddin Tajikulovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	8
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	15
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	22
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	28
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	35
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	42
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	48
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	55
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	61
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	68
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	79
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	85
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	91
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	99
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	104
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	110
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	117
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишнинг норматив-ҳуқуқий асослари	124
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	131
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	137
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	145
22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo'jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o'zgartirmoqda	153
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o'g'li	Sug'urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari	159
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	164

25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	178
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	185
27.	Shoaxmedova Nozima Хайруллайевна	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	192
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	199
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаматович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	206
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	215
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	220
32.	Меҳмоналиев Улуг'бек Еркинjon o'g'li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o'rni	228
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	236
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o'sishni prognozlash mexanizmlari	243
35.	Ergasheva Ma'mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o'sishga ta'sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	248
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta'siri	259
37.	Abdukaхxorova Durdona Ilxomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	264
38.	Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	270
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	276
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	282
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	287
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	294
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O'zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	305
44.	Ibojev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	314
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o'g'li	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	322
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shohsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	328
47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	334

48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	340
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	346
50.	Xasanov Sardor Xazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	352
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	360
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va O'zbekiston tajribasi tahlili	365
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo`ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	373
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	378
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиҳа бошқарувининг назарий асослари	385
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda Mrel va Tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	393
57.	Озод Улугбекович Мавлонов	Систематический обзор литературы по корпоративным конфликтам в государственных предприятиях	398
58.	Mamatov Axmetjon Atajanovich, Xurramov Azamat Fayzullaevich	Qishloq xo'jaligi maxsulotlari eksportini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning xorijiy davlatlar tajribasi	405
59.	Adilova Zohida Ikromjonovna	Bugungi kunda banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashdagi muammolar	413
60.	Sultanova Gavkhar Karimovna, Muysinova Mushtariy Azamat qizi	Innovation and export diversification: a comparative analysis of South Korea, China and Singapore experience	420
61.	Муминходжаева Дилноза Рамизовна	Учет доходов и анализ финансовых результатов в условиях перехода на МСФО	427
62.	Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ichki auditni huquqiy-me'yoriy tartibga solish	433
63.	Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	Chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirishda davlat siyosati va iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari	441
64.	Kuvondikov Ravshan Qushaqovich	Analysis of the effectiveness of investments attracted to the regions: modern approaches	447
65.	Suvpo'latov Ozodjon Alijon o'g'li	Aholining tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida	453
66.	Рахимов Матназар Юсупович	Иқтисодий ночорлик(банкротлик), тўловга қобилятсизликни баҳолашдаги муаммоли жиҳатлар	459
67.	Ли Ирина Валентиновна	Развитие интеллектуальной таможни на основе цифровой трансформации: модель управления проектами и система управления рисками	466
68.	Yangiboyev Dilshod G'ulomovich, Nuriddinova Nilufar	Iqtisodiyotga raqamli iqtisodiyotni joriy etishning istiqbollari	475
69.	Murodov Jahongir Choriyevich	O'zbekiston respublikasi fermer xo'jaliklarida qo'shilgan qiymat zanjiri samaradorligini statistik baholash metodologiyasini takomillashtirish	481
70.	Гулямова Асия Нурутдинова	Цифровая трансформация финансового сектора: глобальные тренды и национальные особенности	486
71.	Baymuratov Tursunbay Maxkambayevich	Risk komponentlari: umumiylik va o'ziga xoslik	492
72.	Ismatillayeva Mehrinoz Fozilovna	Korxonaning strategik boshqaruv tizimida bozor va narx strategiyalarini shakllantirish va samaradorligini baholash	505

73.	Saidova Sevaraxon Abdumo‘min qizi	Xalqaro audit standartlari asosida auditorlik tekshiruvini rejalashtirish jarayonlarining kompleks metodikasini takomillashtirish	512
74.	Inoyatov Mardonbek Mo‘min o‘g‘li	Oliy ta‘lim muassasalarida ilmiy tadqiqot loyihalari va tijoratlashtirish faoliyati buxgalteriya hisobi va ichki auditining nazariy masalalari	518
75.	Нуралиев Беҳзод Бахтиёр ўғли	Молиявий инструментларнинг иқтисодий мазмуни, таснифи ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари	524
76.	Turabova Shaxnoza Taxirovna	Tijorat banklarida kredit skoringini takomillashtirishda big data va mashinaviy o‘qitish texnologiyalarining roli	531
77.	Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O‘zbekiston iqtisodiyotga xorijiy investitsiya va kreditlarni jalb qilish va moliyalashtirish	539
78.	Majidov Amirxon Abdumalik o‘g‘li	Ko‘chmas mulklarni garov ta‘minoti sifatida baholashni takomillashtirish	550

TIJORAT BANKLARIDA KREDIT SKORINGINI TAKOMILLASHTIRISHDA BIG DATA VA MASHINAVIY O'QITISH TEXNOLOGIYALARINING ROLI

Turabova Shaxnoza Taxirovna

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Raqamli iqtisodiyot” kafedrasida tayanch doktoranti
E-mail: sh.turabova@tsue.uz
ORCID: 0009-0002-2740-5270*

Annotatsiya. Mazkur maqolada tijorat banklari faoliyatida kredit skoringini takomillashtirishda Big Data (katta hajmdagi raqamli ma'lumotlar to'plami) va mashinaviy o'qitish (Machine Learning, ML – kompyuter algoritmlarining ma'lumotlar asosida qonuniyatlarni mustaqil aniqlash texnologiyasi) imkoniyatlarining nazariy-uslubiy asoslari hamda amaliy ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotning maqsadi – kredit qobiliyatini baholash modellarining klassik statistik usullardan zamonaviy chuqur o'rganish (Deep Learning) modellarigacha bo'lgan evolyutsion rivojlanishini sistemali tahlil qilish va O'zbekiston bank sektori uchun amaliy istiqbollarni asoslashdan iborat. Tadqiqotda qiyosiy tahlil va mavzuli adabiyot obzori usullari qo'llanilib, jahon miqyosida 2003-2024-yillarda nashr etilgan asosiy tadqiqotlar natijalari sintez qilingan. Tahlil natijalari ansambl modellarining (bir nechta algoritmlarni birlashtirib ishlovchi tizimlar) klassik logistik regressiyaga nisbatan kredit qarorlari aniqligida sezilarli ustunligini tasdiqlaydi. Maqolada O'zbekiston tijorat banklari uchun amaliy tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: kredit skoringi, Big Data, mashinaviy o'qitish, kredit risk, tijorat banklari, IFRS-9, raqamli iqtisodiyot, prognoz aniqligi, izohlanuvchanlik.

РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ БОЛЬШИХ ДАННЫХ И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Турабова Шахноза Тахировна

*Ташкентский государственный
экономический университет
Докторант кафедры
«Цифровая экономика»
E-mail: sh.turabova@tsue.uz
ORCID: 0009-0002-2740-5270*

Аннотация. В данной статье анализируются теоретико-методологические основы и практическое значение технологий больших данных (Big Data – массивы цифровой информации большого объёма) и машинного обучения (Machine Learning, ML – технология самостоятельного выявления закономерностей компьютерными алгоритмами на основе данных) в совершенствовании кредитного скоринга в деятельности коммерческих банков. Целью исследования является систематический анализ эволюционного развития моделей оценки кредитоспособности от классических статистических методов до современных моделей глубокого обучения, а также обоснование практических перспектив для банковского сектора Узбекистана. В исследовании использованы методы сравнительного анализа и тематического обзора литературы; синтезированы результаты основных исследований, опубликованных в мировой литературе в 2003-2024 годах. Результаты анализа подтверждают существенное преимущество ансамблевых моделей (систем, объединяющих несколько алгоритмов) по сравнению с классической логистической регрессией в точности кредитных решений. В статье сформулированы практические рекомендации для коммерческих банков Узбекистана.

Ключевые слова: кредитный скоринг, Big Data, машинное обучение, кредитный риск, коммерческие банки, IFRS-9, цифровая экономика, точность прогноза, интерпретируемость.

THE ROLE OF BIG DATA AND MACHINE LEARNING TECHNOLOGIES IN IMPROVING CREDIT SCORING IN COMMERCIAL BANKS

Turabova Shakhnoza Takhirovna

*Tashkent State University of Economics
PhD candidate at the “Digital Economy” department
E-mail: sh.turabova@tsue.uz
ORCID: 0009-0002-2740-5270*

Abstract. *This article analyzes the theoretical-methodological foundations and practical importance of Big Data (large-scale digital data sets) and Machine Learning (ML – technology by which computer algorithms autonomously identify patterns from data) technologies in improving credit scoring in commercial banks. The aim of the study is to systematically analyze the evolutionary development of creditworthiness assessment models, from classical statistical methods to modern Deep Learning models, and to substantiate practical prospects for the banking sector of Uzbekistan. The study employs comparative analysis and thematic literature review methods; the results of major studies published in 2003-2024 in the global literature are synthesized. The analysis confirms a significant advantage of ensemble models (systems combining multiple algorithms) over classical logistic regression in the accuracy of credit decisions. The article formulates practical recommendations for commercial banks of Uzbekistan.*

Keywords: *credit scoring, Big Data, machine learning, credit risk, commercial banks, IFRS-9, digital economy, predictive accuracy, interpretability.*

Kirish

Kredit risk tijorat banklari faoliyatining asosiy moliyaviy xavf-xatarlaridan biri sanaladi va bank kapitalining yetarliligi, likvidligi hamda umumiy barqarorligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Xalqaro Hisob-kitoblar Banki (Bank for International Settlements – BIS) ma'lumotlariga ko'ra, jahon bank sektorida muammoli kreditlar ulushi 2020-2024-yillarda makroiqtisodiy noaniqlik sharoitida sezilarli darajada qaytadan baholashni talab qilgan [1]. Kredit qarorlarini ilmiy asoslangan modellar yordamida qabul qilish va kredit qobiliyatini baholashni avtomatlashtirish zamonaviy bank menejmentining muhim tarkibiy qismi sifatida e'tirof etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat bank sektorida muammoli kreditlar (NPL) ulushi 2018-yildagi 1,3 foizdan 2021-yil sentabridagi 5,7 foizgacha (tarixiy maksimum) ko'tarilgan, keyin pasayish yo'nalishini olib, 2024-yil avgustida 4,0 foiz va 2025-yil dekabrda 3,5 foiz darajasiga yetgan [2]. Xalqaro hisob-kitob nazariyasiga muvofiq IFRS-9 standartiga muvofiq Stage 3 ulushi 2023-yil oxirida 7,8 foizni tashkil etgan, bu pruidensial NPL ko'rsatkichining deyarli ikki barobari [2]. Solishtirish uchun, Yevropa Banking Authority ma'lumotlariga ko'ra, EU/EEA banklarida NPL ulushi 2024-yil oxirida 1,88 foizni, Yevropa Markaziy banki nazoratidagi banklarda esa 2,31 foizni tashkil etgan. Bu ko'rsatkichlar farqi mahalliy banklarda kredit risklarini baholash mexanizmlarini takomillashtirish va kutilayotgan kredit yo'qotishlari modellarining aniqligini oshirish zarurligini ifodalaydi.

Big Data va mashinaviy o'qitish texnologiyalari kredit skoring modellarining bashorat aniqligini sezilarli oshirish, kredit qarorlarini tezkor avtomatlashtirish hamda firibgarlik holatlarini erta aniqlash imkonini beradi.

Lessmann va boshqalar (2015) tomonidan o'tkazilgan eng yirik qiyosiy tadqiqotda 41 ta turli klassifikatsiya algoritmi 8 ta haqiqiy kredit ma'lumotlar to'plamida solishtirilgan va ansambl modellarining (bir nechta algoritmlarni birlashtirib qaror qabul qiluvchi tizimlar) klassik logistik

regressiyaga nisbatan ustunligi empirik tasdiqlangan [3]. Dastile va boshqalar (2020) sistematik adabiyot tahlilida 2010-2018-yillarda nashr etilgan 74 ta birlamchi tadqiqot ma'lumotlari sintez qilinib, chuqur o'rganish modellarining kredit skoringda istiqbolli natijalari haqida konsensus shakllantirilgan [4].

Tadqiqotning maqsadi tijorat banklari faoliyatida kredit skoringini takomillashtirishda Big Data va mashinaviy o'qitish texnologiyalarining nazariy-uslubiy asoslarini ochib berish, jahon miqyosidagi tadqiqotlar natijalarini sintez qilish hamda O'zbekiston bank sektori uchun amaliy istiqbollarni asoslashdan iborat. Tadqiqot vazifalari quyidagilarni o'z ichiga oladi: (i) kredit skoring modellarining evolyutsion rivojlanishini tahlil qilish; (ii) statistik, mashinaviy o'qitish va chuqur o'rganish modellarini qiyosiy baholash; (iii) regulyatorga rioya etish va modellarining izohlanuvchanlik talablarini ko'rib chiqish; (iv) O'zbekiston tijorat banklari uchun amaliy tavsiyalar shakllantirish.

Adabiyotlar sharhi

Kredit skoring kontseptsiyasi 1950-yillarda Amerikalik mutaxassislar William Fair va Earl Isaac tomonidan FICO modeli sifatida joriy etilgan bo'lib, dastlab statistik diskriminant tahlil va keyinchalik logistik regressiya (mijozning kreditni qaytara olish ehtimolini hisoblovchi klassik statistik model) asosida shakllantirilgan. Logistik regressiyaning afzalligi shundaki, u oddiy va shaffof: bank xodimi har bir omilning kredit qaroriga qancha ta'sir qilganini aniq ko'ra oladi. Biroq bu model omillar o'rtasidagi murakkab, chiziqli bo'lmagan bog'liqliklarni qamrab olishda cheklanganlikka ega.

2000-yillarning boshlarida Baesens va boshqalar (2003) tomonidan amalga oshirilgan qiyosiy etalon tadqiqotda neyron tarmoqlari, qaror daraxtlari va SVM (Support Vector Machines – kredit oluvchilarni “to'lovga qodir” va “to'lovga qodir emas” guruhlariga ajratuvchi ko'p o'lchovli optimal chegara qurishga asoslangan algoritim) yondashuvlari an'anaviy modellarga nisbatan ustunlik ko'rsatishi tasdiqlangan [13]. Lessmann va boshqalar (2015) keyinchalik bu natijalarni 41 ta zamonaviy algoritim asosida yangilab, ansambl yondashuvlarining ustun samaradorligini empirik isbotlashgan [3]. Random Forest algoritmidagi ko'p sonli qaror daraxtlaridan iborat ansambl shakllantirilib, har bir daraxt tasodifiy tanlangan xususiyatlar oltiqismi asosida mustaqil ravishda bashorat beradi; yakuniy chiqim daraxtlar ko'pchiligi qarori (klassifikatsiyada) yoki ularning o'rtacha qiymati (regressiyada) orqali aniqlanadi (Breiman, 2001) [15]. Gradient Boosting paradigmasi esa ketma-ket qurilish tamoyiliga asoslanib, har bir keyingi model oldingi bosqichlarda qolgan qoldiq xatolarni minimallashtirishga yo'naltirilgan holda funksional fazoda gradient tushish usulidan foydalanadi (Chen va Guestrin, 2016) [14].

Big Data davrida kredit skoring tubdan o'zgardi: an'anaviy moliyaviy hisobotlar va kredit tarixi ma'lumotlaridan tashqari, mijozning raqamli iz (digital footprint), mobil to'lovlar tarixi, ijtimoiy tarmoqlar faoliyati, geolokatsiya ma'lumotlari va boshqa noan'anaviy ma'lumot manbalari kredit qarorlarini shakllantirishda foydalanila boshladi. Khandani, Kim va Lo (2010) iste'molchi kredit risklarini baholashda mashinaviy o'qitish algoritmlari yordamida bank kredit yo'qotishlari xarajatlarini 6 dan 25 foizgacha kamaytirish mumkinligini empirik tasdiqlashgan; tadqiqotda prognoz qilingan va haqiqiy kechikishlar o'rtasidagi mosligining R-kvadrat ko'rsatkichi 85 foizga yetgan [5]. Bu yirik banklar uchun yiliga milliard dollar miqdorida tejash imkoniyatini bildiradi.

Big Data ning fundamental xususiyatlari Doug Laney (2001) tomonidan taklif qilingan “3V” modelida ifodalangan [6]. Mazkur xususiyatlarni tijorat banki kontekstida quyidagicha talqin qilish mumkin: hajm (Volume) – yillik milliardlab tranzaksiya yozuvi, demografik va xulq-atvor profillari hamda makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni qamrab oluvchi kumulyativ ma'lumotlar bazasi; tezlik (Velocity) – POS-terminal va mobil to'lov ilovasi kanallari orqali real vaqt rejimida kelayotgan oqimlarni millisekundlar tartibida qayta ishlash zaruriyati; xilma-xillik (Variety) – jadvalli moliyaviy hisobotlar bilan bir qatorda matnli kredit arizalari, ovozli call-center yozuvlari, geolokatsion logger ma'lumotlari va telekom-operator metadatasini integratsiyalash zarurligi.

Keyinchalik bu kontseptsiya haqqoniylik (Veracity – ma’lumotlarning sifati va ishonchliligi) hamda qiymat (Value – ma’lumotlardan biznes uchun amaliy foyda olish imkoniyati) o’lchamlari bilan to’ldirilib, “5V” modeliga aylantirildi. Han va boshqalar (2024) tomonidan o’tkazilgan so’nggi sistematik tahlilda mazkur “V” xususiyatlari bo’yicha zamonaviy ilmiy konsensus shakllantirilgan [7].

Bhatore, Mohan va Reddy (2020) tomonidan amalga oshirilgan sistematik adabiyot tahlilida mashinaviy o’qitishga asoslangan kredit risklarini baholash usullari uch bosqichli ierarxiya asosida tasniflangan [8]. Birinchi bosqich – yagona-algoritmli baholash usullari oilasi, jumladan logistik regressiya, oqitiluvchi daraxt, k-eng yaqin qo’shnilar va Bayes ehtimollik klassifikatori shu toifaga kiritiladi. Ikkinchi bosqich – ansambl-asosida qurilgan ikkilamchi qarorlar tizimi, bu yerda Random Forest, AdaBoost va XGBoost arxitekturalari kichik bashoratchilar yig’indisini meta-qaror qabul qilishga yo’naltiradi hamda yagona modellarga xos xatolarni minimallashtiradi. Uchinchi bosqich – chuqur arxitektura asosidagi neyron yondashuvlar bo’lib, ular biologik neyron tarmoqlarni taqlid qiluvchi ko’p qatlamli hisoblash strukturasi shaklida quriladi (LeCun, Bengio va Hinton, 2015) [16] (MLP, konvolyutsion CNN, takrorlanuvchi RNN va LSTM hujayrali ketma-ket modellashtirish tizimlari). Mualliflar tahlili asosida ansambl va gibrid yondashuvlarning yagona modellar ustidan empirik ustunligi tasdiqlangan.

Theodorakopoulos va boshqalar (2025) tomonidan moliyaviy risklarni boshqarishda Big Data ning roli bo’yicha o’tkazilgan sistematik tahlilda Big Data analitikasining metodologik samaradorligi ko’rsatilib, an’anaviy ekonometrik usullar bilan integratsiyalashgan kompleks yondashuvlar tavsiya etilgan [9]. Mhlanga (2024) raqamli moliya texnologiyalarida Big Data ning roli bo’yicha o’tkazilgan tadqiqotda raqamli kreditlash platformalarida ML modellarining qo’llanilishi moliyaviy inklyuziya darajasini – ya’ni an’anaviy bank xizmatlariga kira olmaydigan aholi qatlamlarini moliya tizimiga jalb qilish darajasini – sezilarli oshirishini ko’rsatib bergan [10]. Bu O’zbekiston kabi rivojlanayotgan iqtisodiyotlar uchun alohida ahamiyatga ega.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda qiyosiy tahlil va mavzuli adabiyot obzori usullari qo’llanilgan. Tahlilning maqsadi kredit skoring modellarini taqqoslash, ularning kuchli va kuchsiz tomonlarini aniqlash hamda O’zbekiston bank sektori uchun amaliy ahamiyatini asoslashdan iborat. Shuningdek, ilmiy abstraktlash, analiz, sintez va ilmiy umumlashtirish kabi metodologik usullardan foydalanilgan.

Tahlilga kiritilgan adabiyotlar quyidagi mezonlar asosida tanlangan: (1) Scopus, Web of Science va Google Scholar ilmiy bazalarida indekslangan tadqiqotlar; (2) sistematik adabiyot tahlillari va benchmark tadqiqotlari ustuvor o’rinda; (3) 2003-2025-yillar oralig’idagi nashrlar (kredit skoring sohasidagi asosiy davriy bosqichlarni qamrab olish maqsadida); (4) tijorat banklari kontekstidagi amaliy yo’naltirilgan tadqiqotlar.

Kredit skoring modellarini qiyosiy baholashda uchta asosiy o’lchov qo’llanilgan. Birinchidan, prognoz aniqligi mezonlari: AUC (Area Under the Curve – ROC egri chizig’i ostidagi maydon, model ishonchliligini 0 dan 1 gacha bo’lgan oraliqda baholaydi), Accuracy (umumiy to’g’ri bashoratlar ulushi) va F1-balli (aniqlik va to’liqlikning muvozanatli o’lchovi). Ikkinchidan, modelning hisoblash murakkabligi va o’qitish vaqti. Uchinchidan, izohlanuvchanlik (interpretability) – ya’ni regulyator nazoratiga rioya etish nuqtai nazaridan modelning natijalarini insonga tushuntirish imkoniyati. So’nggi o’lchov muhim ahamiyatga ega, chunki Yevropa GDPR (Ma’lumotlar Himoyasi To’g’risidagi Umumiy Reglament) va IFRS-9 standartlari kredit qarorlarining shaffof asoslanishini talab qiladi.

Tahlil va natijalar

Tahlil natijalariga ko’ra kredit skoring modellarini quyidagi mezonlar bo’yicha tizimlashtirish mumkin: tarixiy kelib chiqishi, prognoz aniqligi, hisoblash talablari va

izohlanuvchanlik darajasi. 1-jadvalda asosiy yondashuvlar bo'yicha sintezlangan qiyosiy tahlil keltirilgan.

1-jadval.

Kredit skoring modellarining qiyosiy xususiyatlari*

Model toifasi	Asosiy algoritmlar	Prognoz aniqligi	Izohlanuvchanlik	Hisoblash talablari
Statistik modellar	Logistik regressiya, diskriminant tahlil	O'rta	Yuqori (shaffof)	Past
Klassik ML modellar	Qaror daraxtlari, k-NN, SVM, Naive Bayes	O'rtadan yuqori	O'rta	O'rta
Ansambl modellar	Random Forest, XGBoost, Gradient Boosting, AdaBoost	Yuqori	O'rta	O'rtadan yuqori
Chuqur o'rganish (DL)	MLP, CNN, RNN, LSTM, Transformerlar	Eng yuqori	Past (qora quti)	Yuqori
Gibrid modellar	Stacking, Bagging+DL, GA-optimallashtirilgan ansambl	Eng yuqori	Past	Eng yuqori

*Manba: Lessmann va boshqalar (2015) [3], Bhatore va boshqalar (2020) [8], Dastile va boshqalar (2020) [4] ishlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, model murakkabligi oshgan sari prognoz aniqligi ko'tariladi, biroq izohlanuvchanlik darajasi pasayadi. Bu kredit skoring sohasida muhim metodologik kompromis bo'lib, banklar zamonaviy modellardan foydalanishda regulyator talablarini ham hisobga olishi shart.

Lessmann va boshqalar (2015) tomonidan o'tkazilgan benchmark tadqiqotda mualliflar shunday xulosaga keladilar: “ko'rib chiqilgan zamonaviy klassifikatorlar yetuk benchmark sifatidagi logistik regressiyadan sezilarli darajada yaxshi natija beradi” [3, p. 134]; xususan, ansambl klassifikatorlarning logistik regressiyaga nisbatan AUC ko'rsatkichi bo'yicha 1–5 foiz punktigacha ustunligi statistik jihatdan tasdiqlangan. Bu farq kichik ko'rinishi mumkin, biroq yirik banklar uchun yiliga millionlab dollar tejash imkoniyatiga teng.

Xalqaro yetakchi moliya institutlari ML asosidagi kredit risklarini baholash sohasida sezilarli amaliy tajriba to'plagan. Goldman Sachs Marquee – institutsional mijozlar uchun analitik ekotizim bo'lib, MSCI risk faktor modellari va Goldman Sachs ning xususiy volatillik ma'lumotlari API orqali integratsiyalanib, korporativ obligatsiyalar portfelleri risklarini baholash, pre-trade likvidlilik ko'rsatkichlari va kompleks portfel tahlili imkoniyatini ta'minlaydi. Ant Group ekotizimida ko'p o'lchamli xususiyatlar arxitekturasi qo'llanilib, mijozning Alipay platformasidagi tranzaksion izi asosida 3 daqiqaga yaqin qaror sikli ta'minlanadi; bu modelda an'anaviy moliyaviy ma'lumotlardan ko'ra muqobil signallar majmuasi katta og'irlik kasb etadi. AQShda peer-to-peer kreditlash bozorida Lending Club an'anaviy moliyaviy vositachilarni chetlab o'tib, kreditor va qarz oluvchini bevosita bog'lovchi modelni amalga oshirgan; ZestFinance esa subprime avtokredit segmentida ZAML (Zest Automated Machine Learning) platformasini Prestige Financial Services bilan hamkorlikda joriy qilib, dastlabki 6 oy ichida yangi mijoz oqimini 36 foizga, kreditni tasdiqlash ko'rsatkichini esa 14 foizga oshirishga erishgan (PR Newswire, 2018). MDH hududida ML-asosli kredit skoring sohasida Rossiya Sber banki yetakchilik qilmoqda: bank o'zining GigaChat AI ekotizimi va gradient boosting modellari asosida rus tilidagi NLP funksiyalarini birlashtirib, retail va MSME segmentlarida real vaqt rejimida kredit

qarorlari shakllantiriladi.

2-jadval.

Xalqaro yetakchi banklar va fintech kompaniyalarning ML asosidagi kredit skoring yondashuvlari

Tashkilot/Mamlakat	Texnologik yondashuv	Asosiy yutuqlari
Goldman Sachs (AQSh)	Marquee analitik ekotizimi: MSCI risk modellari + GS volatillik ma'lumotlari, GS Quant Python SDK	Korporativ obligatsiyalar portfeli risklarini baholash; institutsional mijozlar uchun pre-trade analitika
Ant Group MYbank (Xitoy)	Real vaqt ML modellari, 3000+ parametr, muqobil ma'lumot manbalari	Mikro-kreditlash; mln-lab kichik biznesga 3 daqiqada kredit
Lending Club (AQSh)	Logistik regressiya + Random Forest, peer-to-peer model	Iste'molchi kreditlashda an'anaviy banklarga muqobil ekotizim
ZestFinance (AQSh)	Chuqur o'rganish + muqobil ma'lumotlar (kredit tarixisiz iste'molchilar)	Prestige FS bilan hamkorlikda yangi mijoz oqimi +36%, tasdiqlash darajasi +14%, 6 oyda kreditlash hajmi 2x
Sber (Rossiya)	GigaChat AI ekotizimi, gradient boosting, rus tilidagi NLP	MDH hududida ML kredit skoring liderligi

Manba: ochiq manbalar va ilmiy adabiyotlar [3; 8; 10] asosida muallif tomonidan tuzilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi PQ-358-son Qarori bilan tasdiqlangan “Sun‘iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi” moliya-bank sohasida intellektual texnologiyalarni qo'llash bo'yicha ustuvor yo'nalishlarni belgilab berdi [11]. Strategiyaga muvofiq, banklarda kreditlash, mijozlarning to'lov qobiliyatini baholash, monitoring va prognozlashtirish vazifalarida intellektual texnologiyalarni rivojlantirish ko'zda tutilgan. Bu strategiya jahon miqyosidagi tendensiyalar bilan to'liq mos keladi va mahalliy banklar uchun zamonaviy ML asosidagi kredit skoring modellariga o'tish istiqbollari ochib beradi.

ML asosidagi kredit skoring modellarini joriy etishda bir qator tizimli muammolar mavjud. Birinchidan, IFRS-9 standartiga muvofiq kutilayotgan kredit yo'qotishlarini hisoblashda foydalaniladigan modellar shaffof bo'lishi hamda auditorlar tomonidan tekshirilishi mumkin bo'lishi shart. Chuqur arxitekturalar ko'p qatlamli noaniqlik xususiyatiga ega: oraliq qatlamlardagi vazn matritsalar va aktivatsiya funksiyalari moliyaviy nazoratchi uchun bevosita oqilona izohlanmaydi, modelning faqat kirish vektori va yakuniy ehtimoliy chiqishi kuzatilarli bo'ladi, ichki qaror mantiqi esa ko'p o'lchamli parametrik fazoda yashiringan holda qoladi – bu hol regulyator funksiyalarini bajarish jarayonida shaffoflik talablariga muvofiqligini sezilarli darajada murakkablashtiradi. Ikkinchidan, Yevropa Bank Boshqaruvi (European Banking Authority, EBA) tomonidan 2020-yilda e'lon qilingan Big Data va ilg'or analitika hisobotida ta'kidlanishicha, “ilg'or analitik vositalar moliyaviy faoliyatda yangi imkoniyatlarni ochadi, biroq bir vaqtning o'zida mas'ul AI tamoyillariga rioya qilishni talab qiluvchi yangi muammolar tug'diradi” [12, p. 8]; mazkur tamoyillar tarkibiga adolatlilik (fairness), izohlanuvchanlik (explainability), ma'lumotlar himoyasi va auditga yaroqlilik kiritilgan. Uchinchidan, mahalliy banklarda kredit ma'lumotlar bazalarining tarqoqligi, malakali ma'lumotlar tahlilchilari (Data Scientists) tanqisligi va mavjud IT-arxitekturada ML modellarini integratsiyalash murakkabligi muammolari saqlanib kelmoqda.

Xulosa

Olib borilgan qiyosiy va mavzuli tahlillar asosida quyidagi ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar shakllantirilgan.

Birinchidan, kredit skoring modellari klassik statistik yondashuvlardan zamonaviy chuqur o'rganish modellariga qadar evolyutsion rivojlanish jarayonini bosib o'tgan. Tadqiqot natijalari

ansambl klassifikatorlarning (Random Forest, XGBoost, Gradient Boosting) hamda chuqur neyron tarmoqlarining klassik logistik regressiyaga nisbatan empirik ravishda yuqori prognoz aniqligini ta'minlashini tasdiqlaydi.

Ikkinchidan, Big Data texnologiyalari kredit skoringga an'anaviy moliyaviy ko'rsatkichlar doirasidan tashqari raqamli iz, mobil to'lovlar, geolokatsiya va boshqa noan'anaviy ma'lumot manbalarini integratsiyalash imkonini beradi, bu kredit qarorlarining sifatini va tezligini sezilarli oshiradi hamda bank kredit yo'qotishlarini sezilarli darajada kamaytirishga olib keladi.

Uchinchidan, ML modellarini joriy etishda izohlanuvchanlik va regulyatorga rioya etish talablari muhim ahamiyatga ega bo'lib, IFRS-9 va EBA standartlari shaffof modellarni va izohlanuvchan sun'iy intellekt (Explainable AI, XAI – model qarorlarining sabablarini insonga tushuntira oladigan yondashuvlar) usullarini talab qiladi.

O'zbekiston tijorat banklarida ML asosidagi kredit skoring modellarini muvaffaqiyatli joriy etish uchun quyidagi chora-tadbirlar zarur. Birinchidan, banklar darajasida “Kredit ma'lumotlari ekotizimi” kontseptsiyasini ishlab chiqish, ya'ni an'anaviy moliyaviy ma'lumotlar bilan birga muqobil manbalarning (telekom, kommunal to'lovlar, elektron tijorat) integratsiyasini yo'lga qo'yish lozim. Ikkinchidan, kreditlash qarorlarining shaffofligini ta'minlash maqsadida izohlanuvchan AI yondashuvlarini qo'llash zarur. Jumladan, SHAP usuli (Lundberg va Lee, 2017) [17] mijoz xususiyatlarining (yoshi, daromadi, kredit tarixi va boshqa omillar) yakuniy bahoga aniq miqdorda qancha ulush qo'shganini raqamli shaklda ko'rsatadi, LIME esa har bir individual kredit qarori uchun lokal kontekstda asoslantirma yaratib beradi. Mazkur ikki usul birgalikda IFRS-9 va EBA standartlari talab qiladigan shaffoflik darajasini ta'minlaydi.

Uchinchidan, Kredit Axborot Markazi va banklar darajasida birlashgan, sifatli va tarixiy chuqurlikka ega ma'lumotlar bazasini shakllantirish kerak. To'rtinchidan, mahalliy oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy texnologiyalar va ma'lumotlar tahlili (Data Science) yo'nalishidagi magistr darajasidagi dasturlarni rivojlantirib, bank sektori uchun malakali kadrlarni tayyorlash zarur.

Tadqiqotning kelajakdagi yo'nalishi sifatida O'zbekiston bank sektorida ML asosidagi kredit skoring modellarining empirik samaradorligini baholash, izohlanuvchanlik talablariga rioya qilgan holda, hamda mahalliy ma'lumotlar bazalari va biznes amaliyoti xususiyatlarini hisobga olib, alohida tadqiqotlarda amalga oshirish rejalashtirilgan. Kredit skoringda Big Data ning samarali qo'llanilishi tijorat banklarini raqamlashtirishning umumiy arxitekturasiga yondashuvlar uchun metodologik zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bank for International Settlements. Annual Economic Report 2023. – Basel: BIS, 2023. – 142 p. – URL: <https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2023e.htm>
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Statistik byulleten. 2018-2024-yillar. – Toshkent: O'ZR Markaziy banki nashri. – URL: <https://cbu.uz/oz/statistics/>
3. Lessmann S., Baesens B., Seow H.-V., Thomas L.C. Benchmarking state-of-the-art classification algorithms for credit scoring: An update of research // European Journal of Operational Research. – 2015. – Vol. 247, Issue 1. – P. 124-136. DOI: 10.1016/j.ejor.2015.05.030.
4. Dastile X., Celik T., Potsane M. Statistical and machine learning models in credit scoring: A systematic literature survey // Applied Soft Computing. – 2020. – Vol. 91. – Article 106263. DOI: 10.1016/j.asoc.2020.106263.
5. Khandani A.E., Kim A.J., Lo A.W. Consumer credit-risk models via machine-learning algorithms // Journal of Banking & Finance. – 2010. – Vol. 34, Issue 11. – P. 2767-2787. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2010.06.001.
6. Laney D. 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity, and Variety // META Group Research Note. – 2001. – Vol. 6, No. 70.
7. Han X., Gstrein O.J., Andrikopoulos V. When we talk about Big Data, what do we really mean? Toward a more precise definition of Big Data // Frontiers in Big Data. – 2024. – Vol. 7. – Article 1441869. DOI: 10.3389/fdata.2024.1441869.

8. Bhatore S., Mohan L., Reddy Y.R. Machine learning techniques for credit risk evaluation: a systematic literature review // *Journal of Banking and Financial Technology*. – 2020. – Vol. 4, Issue 1. – P. 111-138. DOI: 10.1007/s42786-020-00020-3.
9. Theodorakopoulos L., Theodoropoulou A., Bakalis A. Big data in financial risk management: evidence, advances, and open questions: a systematic review // *Frontiers in Artificial Intelligence*. – 2025. – Vol. 8. – Article 1658375. DOI: 10.3389/frai.2025.1658375.
10. Mhlanga D. The role of big data in financial technology toward financial inclusion // *Frontiers in Big Data*. – 2024. – Vol. 7. – Article 1184444. DOI: 10.3389/fdata.2024.1184444.
11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi PQ-358-son Qarori “Sun‘iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” // *Lex.uz*. – URL: <https://lex.uz/docs/-7158604>
12. European Banking Authority. Report on Big Data and Advanced Analytics // EBA Report EBA/REP/2020/01. – Paris: EBA, January 2020.
13. Baesens B., Van Gestel T., Viaene S., Stepanova M., Suykens J., Vanthienen J. Benchmarking state-of-the-art classification algorithms for credit scoring // *Journal of the Operational Research Society*. – 2003. – Vol. 54, Issue 6. – P. 627-635.
14. Chen T., Guestrin C. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System // *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD ’16)*. – San Francisco, 2016. – P. 785-794. DOI: 10.1145/2939672.2939785.
15. Breiman L. Random Forests // *Machine Learning*. – 2001. – Vol. 45, Issue 1. – P. 5-32. DOI: 10.1023/A:1010933404324.
16. LeCun Y., Bengio Y., Hinton G. Deep learning // *Nature*. – 2015. – Vol. 521. – P. 436-444. DOI: 10.1038/nature14539.
17. Lundberg S.M., Lee S.-I. A Unified Approach to Interpreting Model Predictions // *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. – 2017. – Vol. 30. – P. 4765-4774.